

УДК 378

И.П. Истомина

канд. психол. наук

*Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В октябре 2019 г. в инновационном центре «Сколково» проходил VIII Международный форум «Открытые инновации» по теме «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике». Примечательно, что основные спикеры пленарного заседания определили вектор работы форума не в плоскости вопросов высоких технологий, а в плоскости вопросов гуманитарных технологий. В первую очередь речь шла об образовательных технологиях, которые позволяют человеку остаться Человеком. Данная риторика сегодня является ожидаемой, так как образовательная политика в нашей стране все больше и больше внимания уделяет не абстрактной личности, а реальному человеку. Эпоха «без-образного образования» уходит в историю.

Федеральный закон «Об образовании» определяет образование как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» (<https://clck.ru/C7fwL>). Особого внимания заслуживает тот факт, что на первое место в этом целенаправленном и едином процессе поставлено воспитание. В целом, воспитание сегодня определяется как звено национальной безопасности. Концепции и стратегии, принятые на федеральном уровне, устанавливают приоритетные направления в деле воспитания, обозначают базовые национальные духовные ценности, выдвигают требования к социальным институтам воспитания детей и молодежи. Вместе с тем, воспитательная компонента продолжает оставаться в зоне повышенного внимания как в деле организации педагогического взаимодействия с подрастающим поколением, так и в деле подготовки педагогов к данному виду профессиональной деятельности.

В настоящее время определена триада воспитательного пространства – это «семья – ребенок – педагог». Семья не всегда готова к такому взаимодействию. Современные молодые родители – это поколение детей 90-х. Именно они попали в идеологический вакуум, когда старые идеалы рухнули, а новые не появились. Современных родителей можно условно разделить на три группы. Первая группа, памятуя о своем нестабильном детстве, ориентирована на то, что свой ребенок – это центр Вселенной. Такие родители процесс воспитания заменили процессом обслуживания. Вторая группа родителей придерживается мнения, что воспитание их детей – это задача школы, детского сада, но не семьи. «Мое дело рожать, а ваше – воспитывать» – такое распределение полномочий озвучила одна молодая мама в беседе с директором школы. Наконец, третья группа родителей, понимая важность воспитания в жизни детей, транслирует посыл к педагогам: «Мы хотим воспитывать своих детей, но не знаем, как это правильно делать». Становится очевидным, что педагоги в современных условиях долж-

ны выстраивать педагогический процесс не только с детьми, но и с их родителями (лицами, их замещающими).

В центре триады «семья – ребенок – педагог» находится обучающийся (воспитанник детского сада, учащийся школы, студент). Возникают закономерные вопросы: «Кто они – современные дети? Как их воспитывать на разных возрастных этапах развития?». В настоящее время становятся актуальными научные исследования взросления в современном мире.

Взросление для современных подростков не является столь же ценным, каковым оно было еще пятьдесят лет назад. «Условия повседневной жизни современных подростков предоставляют меньше возможностей для взросления в традиционном понимании этого слова. Взрослость не выглядит притягательной; в плане ответственности за учебу она наступает сравнительно рано; родители ориентированы на долгое обучение и карьеру детей, и детство этих детей оказывается “подавлено”, в связи с чем и стремление к взрослению не проявляется выражено, а, скорее, тянется за физиологическим созреванием» [2, с. 201]. «Отмечается инфантилизация подрастающего поколения, неспособность или нежелание брать на себя ответственность, самостоятельно принимать решения и действовать. Эта тенденция поддерживается многими родителями, которые стремятся дольше опекать свое чадо и не готовы отпустить его в реальную взрослую жизнь. Происходит удлинение детства. Такая ситуация не позволяет подходить к пониманию личности подростка и воспитанию взрослого человека стандартно, используя подходы, сформировавшиеся в науке и практике воспитания и образования 20–30 лет назад» [3, с. 231].

Современные исследователи обнаруживают тенденцию к снижению интереса подрастающего поколения входить в мир взрослых. Высказываются мнения, что в современном мире все меньше и меньше людей, желающих быть взрослыми, потому что границы возрастных периодов в настоящее время размыты, образ взрослого уже не такой ясный как раньше, да и сами взрослые демонстрируют желание не идентифицировать себя с той или иной возрастной группой. Иными словами, современному ребенку боязно входить в непонятный мир, в мир, где дороги без указателей, идеалы без лиц, а вопросы «что такое хорошо и что такое плохо?» без однозначных ответов. Современные дети – это люди, которые и хотят, и боятся быть взрослыми, быть открытыми для мира взрослых.

В представленной выше триаде есть педагог. Именно на педагога возлагаются задачи консолидации всех заинтересованных сил в деле воспитания подрастающего поколения. Возникает закономерный вопрос: готов ли педагог выполнить такую миссию?

В 2017 г. преподавателями Нижневартовского государственного университета был проведен опрос 53 педагогов школ и детских садов г. Нижневартовска. Вопросы касались организации и содержания воспитательной работы в образовательных организациях. Среди прочих был вопрос: «Как Вы считаете, кто в первую очередь несет ответственность за воспитание детей?». Педагогам предлагалось выбрать не более трех предложенных вариантов или предложить свой вариант. Были получены следующие результаты: только 40% педагогов готовы взять на себя полную ответственность за результаты воспитания. Тенденцией, требующей дополнительного изучения, является точка зрения педагогов, что ответственность в первую очередь должна нести семья (80% выборов педагогов), затем общество в целом (50%) и только потом образовательная организация (40%). Кроме того, педагоги сделали достаточное количество выборов в пользу переноса ответственности на самого ребенка и на религиозные организации.

Далее педагогам предлагался вопрос: «Считаете ли Вы, что воспитание должно носить исключительно светский характер, или оно должно учитывать религиозную принадлежность обучающегося и его семьи, или осуществляться на основе культурных традиций народов России, или строиться в контексте общеевропейских ценностей?». Респонденты должны были выбрать не более двух вариантов или могли предложить свой вариант ответа. Подавляющее число выборов педагогов (77%) ориентировано на воспитание в культурных традициях народов России, 34% выборов отданы в пользу учета религиозной принадлежности семей обучающихся. Педагоги отдали 32% голосов в пользу варианта «воспитание

должно носить светский характер», 17% соответствуют варианту «воспитание должно осуществляться в контексте европейских ценностей». Таким образом, даже небольшая выборка респондентов позволяет предполагать, что у педагогов нет единого мнения в определении направлений воспитательной деятельности. Данная тенденция не является специфической для конкретной муниципальной системы образования. Проблема выбора приоритетов в области воспитания поднимается на уровне государства.

В июле 2020 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». Согласно закону воспитание в настоящее время определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде» (<https://clck.ru/RhvLK>). По этому закону воспитательная работа теперь является составной частью образовательных программ, а право на участие в разработке программ воспитания предоставляется советам обучающихся, советам родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительным органам обучающихся. Закон вступил в силу с 1 сентября 2020 г., тогда как скорректированные образовательные программы будут внедряться в образовательный процесс не позднее 1 сентября 2021 г. В течение года образовательные организации должны не только разработать систему воспитательной работы, но и подготовить педагогов к предстоящей работе.

Нижневартовский государственный университет ведет целенаправленную подготовку будущих педагогов к организации воспитательной деятельности на всех уровнях высшего образования. У студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», формируются компетенции, направленные на формирование у студентов способности осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей, способности организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Так, в рамках изучения дисциплины «Стратегии духовно-нравственного воспитания и развития в образовании» будущие педагоги изучают вопросы развития человека как субъекта социокультурного опыта, анализируют современные проблемы воспитания и развития детей и молодежи. Программа дисциплины предполагает работу с актуальными концепциями и стратегиями федерального уровня: «Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года», «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» и др. Студенты осуществляют содержательный анализ программ и учебных курсов, которые реализуются в образовательных организациях общего образования: факультативные курсы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», социокультурная образовательная программа «Истоки». Заключительным этапом работы по данной учебной дисциплине является групповой методический проект воспитательного мероприятия для определенного уровня общего образования (в зависимости от профиля обучения студентов). Таким образом, обучаясь на бакалавриате студенты демонстрируют готовность к будущей профессиональной деятельности в области реализации программ воспитания и организации работы с обучающимися в урочной и внеурочной воспитательной деятельности.

Обучаясь в магистратуре, студенты готовятся не только к реализации программ воспитания, но и к проектированию подобных программ. В процессе освоения учебного курса «Приоритеты государственной политики в области духовно-нравственного воспитания» у

магистрантов формируются следующие компетенции: способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, способность создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

Так, при анализе научной литературы студенты приходят к пониманию того, что цели воспитания не устанавливаются раз и навсегда, а меняются вместе со сменой системы общественного устройства или социальных отношений. На конкретных исторических примерах устанавливают, что цели воспитания становятся неопределенными во время значительных социально-экономических преобразований. В ходе дискуссии находят ответы на вопрос: «Почему в деле воспитания все чаще в качестве социальных партнеров выступают традиционные для России религиозные организации?». Как правило, вопросы присутствия религиозного опыта предшествующих поколений в современных образовательных программах вызывают самые жаркие споры. Студенты, в конечном итоге, принимают тезис, что интегративная задача современного государства – обеспечить религиозную образованность новых поколений. «Религиозная образованность, как явление уникальное, открывает путь к познанию национальной культуры, приобщению к духовному и материальному культурному наследию. Религиозная образованность помогает человеку осознать себя носителем культурного наследия и творцом, надежно формирует национальную и культурную идентичность. Зная свои религиозно-культурные истоки, мы входим в мировую культуру равноправными участниками, хорошо представляя, кто мы, чем мы интересны и полезны для других, откуда наши корни. Важно прийти к пониманию того, что педагог должен привести ребенка к принятию общечеловеческого уровня понимания религии – к нравственным ценностям» [1, с. 50].

Учебная деятельность по данному курсу не ограничивается теоретическим анализом различных источников. Студентам предоставляется возможность поработать в микрогруппах со специально разработанными кейсами. Например, им предлагаются отрывки из книги Михаила Дымова «Дети пишут Богу». При работе с данным фрагментом некоторые студенты начинают высказывать сомнения в подлинности цитат из детских работ, предполагают, что дети младшего школьного возраста не в состоянии так по-взрослому формулировать свои мысли. На этот случай предлагается экспериментальная студенческая работа, в которой представлено исследование обучающихся 10–11 лет одной из школ города Нижневартовска. За основу взят тот же проект Михаила Дымова, с той лишь разницей, что письмо пишут не ученики начальной школы 90-х годов прошлого столетия, а современные дети:

- «Человечество победит страшный коронавирус?» (девочка, 10 лет);
- «Можно, чтобы мама и папа опять поженились, и чтобы папа поскорее вернулся домой?» (девочка, 10 лет);
- «У меня в душе рай или ад?» (девочка, 10 лет);
- «Люди произошли из обезьян? Женщины произошли из рыб?» (мальчик, 10 лет);
- «Как ты появился, если в самом начале не было ничего, ни вселенной, ни космоса?» (мальчик, 10 лет).

Далее студентам предлагается выполнить это задание от своего имени. В специально подготовленных рабочих тетрадях для этого выделено несколько строчек. Под строками для письма от собственного имени предлагается вопрос для самоанализа: «Почему взрослому человеку сложнее написать письмо такому адресату?». После совместных обсуждений переходим к следующему этапу работы в данном кейсе: необходимо определить, какими личностными качествами должен обладать педагог, чтобы воспитательная работа с детьми достигала своих целей. В заключение студенты возвращаются к заданию-письму от своего имени и приходят к общему выводу, что такое задание выступает своего рода камертоном, по которому педагог может сравнить свою искренность и честность с духовностью ребенка.

В целом, учебный курс «Приоритеты государственной политики в области духовно-нравственного воспитания» имеет мобильную структуру, что позволяет оперативно реагировать на изменения в образовательной политике, касающиеся воспитания детей и молодежи. Так, после принятия Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в практическую часть курса были внесены следующие изменения: в качестве проекта студенческий коллектив (3–5 человек) разрабатывает один из вариативных модулей на выбор для виртуальной рабочей программы воспитания (раздел «Виды, формы и содержание деятельности»): «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Организация предметно-эстетической среды» или свой вариант.

Сегодня у вуза, занимающегося подготовкой будущих педагогов, много задач. Вместе с тем, решение проблемы подготовки молодых педагогов к воспитательной работе, пожалуй, первостепенная задача, при решении которой преподавателю вуза сначала необходимо снять с повестки вопрос: «воспитательная работа – это звено национальной безопасности или дополнительная нагрузка на педагога?».

Литература

1. Камкин А.В. Опыт и проблемы формирования этносознания детей и молодежи в контексте программы «Истоки» // Православие. Наука. Образование. 2018. № 1(5). С. 45–53.
2. Поливанова К.Н., Бочавер А.А., Нисская А.К. Взросление пятиклассников: 1960-е vs 2010-е // Вопросы образования. 2017. № 2. С. 185–205.
3. Терещенко В.В., Чуб И.М. Индивидуально-психологические характеристики взросления в подростковом периоде онтогенеза // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Акмеология образования. Психология развития». 2019. Т. 8. Вып. 3(31). С. 230–239. <https://doi.org/10.18500/2304-9790-2019-8-3-230-239>

©Истомина И.П., 2020